

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO MODO ANULAR DO HEMISFÉRIO SUL SOBRE ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO REGIONAIS NO RIO GRANDE DO SUL

KAUANA CRAMER ANGONESE¹

VENISSE SCHOSSLER²

PEDRO TEIXEIRA VALENTE³

JEFFERSON CARDIA SIMÕES⁴

Resumo: Modos de variabilidade climática são relacionados a anomalias climáticas em todo o globo. A Oscilação Antártica, também chamada Modo Anular do Hemisfério Sul (SAM), é considerada por muitos autores como o modo de variabilidade climática dominante no hemisfério austral. Esse trabalho analisa a influência do SAM em anomalias de precipitação pluviométrica (PP) em distintas regiões geográficas do estado Rio Grande do Sul (RS): Campanha, Litoral e Planalto. Por meio de análise multivariada de dados, tenta-se correlacionar as PP entre 1961-2016 de cada região com o índice SAM. Os resultados indicam variação espacial e temporal da influência do SAM sobre as PP, ou seja, entre as três regiões, com maior impacto nas últimas décadas da série.

Palavras-chave: variabilidade climática, climatologia regional, teleconexões climáticas

Abstract: Modes of climate variability are related to climate anomalies all over the globe. The Antarctic Oscillation, also known as Southern Hemisphere annular mode (SAM), is considered by many authors as the dominant mode of atmospheric variability in the Austral hemisphere. This work analyses the SAM's influence on precipitation anomalies (PP) in three distinct geographic regions of the state of Rio Grande do Sul: Campanha, Litoral and Planalto. A correlation between PP and the SAM index is made by using a multivariate data analysis, the results indicate spatial and temporal variation of the SAM's influence on the PP.

Keywords: climate variability, regional climatology, climate teleconnections

¹ Bolsista Iniciação Científica do Centro Polar e Climático da UFRGS, Email: kauana.angonese@gmail.com

² Pesquisadora associada do Centro Polar e Climático da UFRGS, Email: venisse.schossler@ufrgs.br

³ Doutorando do Programa de Pós Graduação em Geografia da UFRGS, Email: peixeira.valente@gmail.com

⁴ Docente do Programa de Pós Graduação em Geografia da UFRGS, Email: jefferson.simoese@ufrgs.br

1 - Introdução

A variabilidade climática é um processo natural que ocorre devido a oscilações no comportamento dos oceanos e da atmosfera em diferentes escalas de tempo. Como expressão dessa variabilidade natural, estão anomalias de temperatura, pressão e precipitação que podem afetar regiões distantes do seu local de origem por meio de teleconexões climáticas (NOAA, 2018). Os modos de variabilidade climática ocorrem em diferentes escalas temporais, podendo ser, de acordo com Cavalcanti *et al.* (2009), intrasazonais, interanuais, decenais, multidecenais e de mesoescala. Alguns exemplos de modos de variabilidade são o El Niño – Oscilação Sul, Oscilação Madden e Julian e a Oscilação Antártica.

A Oscilação Antártica, mais conhecida como Modo Anular do Hemisfério Sul (SAM) é um modo de variabilidade climática do tipo anular, que são modos hemisféricos cuja ocorrência se dá nas médias e altas latitudes dos hemisférios norte e sul devido a dinâmica interna da atmosfera. O SAM é definido como o gradiente de pressão atmosférica entre 40-65°S, caracterizado por seu padrão simétrico e ininterrupto (Gupta e England, 2009). Marshall (2003) utiliza dados observados em 12 estações meteorológicas entre 40° e 65°S para comparar com dados zonais médios de pressão ao nível do mar obtidos por reanálise. Nas latitudes extratropicais e altas, o SAM se manifesta em diferentes variáveis atmosféricas, como na pressão ao nível do mar, na temperatura, na altura geopotencial e nas trilhas de tempestades -, bem como no oceano e na variabilidade do gelo marinho (Gupta e England, 2009). Esta oscilação pode ter comportamento neutro, positivo e negativo.

A fase positiva (negativa) do SAM se caracteriza por um aumento (diminuição) da pressão em médias latitudes e diminuição (aumento) em altas latitudes. Como consequência disso, na fase positiva (negativa) há um fortalecimento (enfraquecimento) do fluxo circumpolar de oeste (Aquino, 2009). Marshall (2003) e Gillet *et al.* (2006) observaram tendência positiva do SAM a partir de 1958. Os autores relacionam essa tendência com o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera devido a atividade antropogênica. Arblaster e Meehl (2006) atribuem esse comportamento à diminuição na concentração de ozônio estratosférico, consequência, também, da atividade humana.

Por ser o mais importante modo de variabilidade climática do Hemisfério Sul, o SAM influencia no aumento ou diminuição da temperatura e precipitação em diversos locais. Em relação às suas consequências no sudeste da América do Sul, Silvestri e Vera (2003) apontam que, durante sua fase positiva (negativa), há uma diminuição (aumento) na

precipitação devido a manutenção de uma anomalia anticiclônica (ciclônica) de baixa frequência sobre esta região, o que caracterizaria uma correlação negativa entre SAM e precipitação. Na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, analisando as anomalias de precipitação entre 1998-2013, Schossler *et al.* (2018) constataram que 78% dos eventos anômalos de precipitação negativa estavam associados ao SAM positivo.

Este trabalho analisa a correlação negativa entre as anomalias de PP em diferentes regiões do RS e o SAM, entre 1961-2016, colaborando com a compreensão das teleconexões existentes entre oscilações naturais globais e anomalias climática regionais.

2 – Metodologia

Foram utilizados dados mensais de precipitação de 16 estações meteorológicas distribuídas sobre o estado do Rio Grande do Sul, originários do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP - INMET, 2017), do período 1961-2016. Os municípios onde se encontram as estações são Bagé, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Caxias do Sul, Cruz Alta, Encruzilhada do Sul, Iraí, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, São Luiz Gonzaga, Torres e Uruguaiana. Para cada município foram calculadas médias mensais, e a partir delas o desvio padrão e anomalias mensais (Equação 1).

$$A = PP - \mu / \sigma \quad (1)$$

Onde:

A = anomalia

PP = precipitação mensal

μ = média mensal

σ = desvio padrão

Os municípios estudados foram agrupados em três regiões (Figura 1). As PPs ocorrem de forma diferente pelo estado, sendo significativamente relacionadas a características de relevo, altitude e orientação das vertentes. Considerando esse comportamento variável de PP no espaço, utilizou-se a regionalização proposta por Viana (2009), que divide o RS em três sub-regiões: Planalto, Campanha e Litoral. Para cada uma das regiões em questão, obteve-se uma média de anomalia mensal, a partir das anomalias dos municípios que a compunham.

O índice SAM utilizado nesse estudo foi o de Marshall (2003), obtido do *The Climate Data Guide: Marshall Southern Annular Mode (SAM) Index (Station-based)* (<https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/marshall-southern-annular-mode-sam-index->

station-based). Com dados mensais a partir de 1951, esse índice se baseia na diferença de pressão zonal de seis estações próximas a 40°S e seis estações próximas a 65°S.

A análise multivariada de dados foi utilizada para relacionar as anomalias de precipitação com o índice SAM. Para a construção das tabelas de contingência, que permitem visualizar correlação entre duas variáveis independentes, primeiramente, foi feita a classificação das variáveis em negativas, neutras e positivas. Para isso, após ordenar os valores em ordem crescente, mantendo-os associados aos seus respectivos meses, dividiu-se o número total de dados em tercís e cada tercís foi classificado como abaixo da média (-1), na média (0) e acima da média (1). Esse processo foi realizado para os dados de toda a série temporal e, posteriormente, para o período de 1961-1990 e 1991-2016, finalizando com o total de 9 matrizes de classificação em função discriminante.

As matrizes criadas permitiram que fosse realizada uma análise discriminante múltipla, para então visualizar os indivíduos corretamente classificados (na diagonal principal). Como a correlação entre as anomalias de precipitação no RS e os valores do SAM é negativa, foram considerados os valores da diagonal secundária para o cálculo do Percentual Corretamente Classificado (equação 2), que revela a eficácia com a qual os objetos foram classificados (Hair *et al.*, 2009).

$$p = (SD / N) \times 100 \quad (2)$$

Onde:

p = percentual corretamente classificado

N = tamanho da amostra

SD = soma da diagonal secundária

O nível de significância da classificação foi calculado pelo teste t de *Student* (equação 3). Como os tamanhos de amostra dos grupos eram iguais, a determinação da classificação por chances foi feita simplesmente dividindo 1 pelo número de grupos, ou seja, 3 (0,33). Para que se tenha correlação, t deve ser superior a 1,96, visto que assim o nível de significância será maior que 0,05.

$$t = \frac{p-0.33}{\sqrt{\frac{0.33(1-0.33)}{p}}} \quad (3)$$

Onde:

p = percentual corretamente classificado

t = teste t

N = tamanho da amostra

Figura 1 - Distribuição das estações meteorológicas estudadas entre as três regiões propostas por Viana (2009).

3 – Resultados e discussões

Ao analisar os 55 anos da série, averiguou-se que somente a anomalia de PP da região do Planalto apresentou correlação negativa com o SAM. Nesta região, dos 222 meses cuja precipitação foi acima da média, 83 foram quando o índice SAM estava abaixo da média; dos 221 meses neutros, 82 foram em meses de SAM neutro; e dos 222 meses cuja anomalia de PP foi abaixo da média, 81 foram quando o índice SAM estava acima da média. O percentual corretamente classificado para o Planalto foi de quase 37% e seu teste t resultou no valor de 2,189572508 ($p < 0,05$). Valente (2018), ao analisar as anomalias de precipitação no RS durante o século XX, constatou que o Planalto foi a região com o maior número de anomalias climáticas extremas. Para as outras regiões, entretanto, não se achou

correlação negativa entre a PP e o SAM. Os percentuais corretamente classificados da Campanha e do Litoral foram, respectivamente, de 34,15% e de 34% e seus testes t inferiores a 1,96 (0,604584715 para a Campanha e 0,48819238 para o Litoral) (ANEXO - Tabelas 1, 2 e 3).

Após averiguar apenas os primeiros 30 anos da série temporal (1961-1990), notou-se que as anomalias de PP de nenhuma das regiões tinha correlação com o SAM, pois todos os teste t foram inferiores a 1,96. Mesmo o Planalto, cuja série completa mostrou correlação com o SAM, teve apenas 109 meses de um total de 360 correlacionados com o SAM ($p=30,2777778\%$). Para o Litoral, esse número foi relativamente maior, tendo 104 indivíduos corretamente classificados de um total 324 meses ($p=32,09876543\%$). A Campanha apresentou o menor percentual corretamente classificado do estado ($p=28,29581994\%$), com apenas 88 meses de um total de 311 correlacionados com o SAM. (ANEXO – Tabelas 4, 5 e 6)

Os valores obtidos para a série mais recente (1991-2016) vão de acordo com os resultados de Silvestri e Vera (2003) para todo o sudeste da América do Sul. Foi encontrada correlação negativa entre índices climáticos de anomalia de PP e SAM para duas das três regiões do estado - Planalto e Litoral. Em relação ao Planalto, de um um total de 309 meses, 126 foram indivíduos corretamente classificados ($p = 40,77669903\%$) e o teste t resultou em aproximadamente 2,9 ($p < 0,05$). Destaca-se que a precipitação nesta região não se dá de modo uniforme em sua área e ao longo do ano. Viana (2009) espacializou a climatologia anual de PP nesta região e constatou que os maiores índices se encontram seu setor oeste. Esse comportamento, entretanto, difere ao longo do ano. Na primavera, a distribuição das chuvas é semelhante ao padrão anual; no verão, o setor oeste apresenta os menores índices de PP; no outono, ocorre uma inversão deste comportamento e os maiores índices se concentram na porção sudoeste; e, no inverno, os maiores índices pluviométricos se concentram no sudeste da região e no oeste se registram os menores totais de PP. (ANEXO – Tabela 7)

O Litoral teve um percentual de quase 40% de meses corretamente classificados e $t = 2,522431443$, condizendo com a tendência encontrada por Schossler *et al.* (2018). Os autores, ao analisarem eventos anômalos de precipitação no litoral do estado, de 1998-2013, encontraram um percentual corretamente classificado de 42%, evidenciando a correlação negativa entre SAM e PP. Schossler *et al.* (2018), entretanto, ressaltam que esse comportamento não é uniforme para todo o litoral: ao dividi-lo em sub-regiões - norte, central e sul -, averigua-se que a seção norte foi a única que não apresentou relação estatisticamente significativa com o SAM durante o período de análise. Thofehn e Rocha

(1979), analisando um evento de cheia ocorrida em 1974 no rio Mampituba, evidenciaram o efeito significativo da escarpa do Planalto nos eventos de precipitação. Ela serve como barreira orográfica, forçando a elevação de massas de ar úmido provenientes do oceano Atlântico e provocando sua expansão e resfriamento, condensação de vapor d'água, formação de nuvens convectivas e precipitação orográfica. Além disso, Viana (2009) notou que a precipitação anual desta subregião apresenta um forte fator geográfico, sendo ela mais forte durante o verão e a primavera, quando a umidade trazida do oceano para o continente por um fluxo de noroeste para sudeste decorrente do anticiclone semipermanente do Atlântico Sul é combinada com a topografia e produz precipitações orográficas. (ANEXO – Tabela 8)

A Campanha, mesmo não tendo apresentado t superior a 1,96 ($t = 1,912559237$), 106 indivíduos corretamente classificados de um total 304 meses e percentual corretamente classificado superior a 38% (ANEXO – Tabela 9). A precipitação ao longo do ano nesta região não apresenta tendência aparente. Em relação ao volume anual, os maiores (menores) foram registrados nos setores norte, nordeste e sudeste (leste, sul e sudoeste), porém, de acordo com Viana (2009), este comportamento varia sazonalmente. Para o autor no verão o comportamento foi semelhante ao anual; já para o outono e inverno, os maiores volumes foram registrados nas porções oeste, noroeste e sudoeste; e, durante a primavera, os maiores volumes se concentram na porção norte. Os resultados de Viana (2009) evidenciam que essa mudança de comportamento sazonal se dá devido as diferentes fontes de precipitação atuantes ao longo do ano - nos meses mais frios, ela provém principalmente de ciclones e sistemas frontais; e, nos meses mais quentes, de sistemas convectivos.

4 – Conclusões

Após a averiguação dos dados, evidencia-se que o SAM tem influência nas anomalias de precipitação no RS. Esse impacto acontece de maneira não uniforme regionalmente, o que pode ser explicado pelo fato de que a precipitação varia devido a fatores como o relevo, orografia, sombra de chuva. Também foi possível identificar variação entre as distintos períodos analisados.

Analisando a série completa (1961-2016), notou-se que apenas as anomalias de precipitação do Planalto tinham correlação negativa com o SAM. Essa correlação, entretanto, nos primeiros anos da série (1961-1990) era inexistente, como o era para todo o resto do estado. Todavia, quando se correlaciona os últimos anos da série (1991-2016), nota-se que o SAM tem impacto nas anomalias de precipitação de quase todo o estado. No

Planalto e no Litoral, a correlação negativa foi sustentada pelo teste *t* de Student; já para a Campanha, o resultado deste teste não foi superior a 1,96 ($p > 0,05$).

Diversos autores correlacionam PP negativas no sul do Brasil a o SAM positivo, (Silvestri e Vera, 2003; Reboita *et al.*, 2009). Porém, apesar da manutenção da tendência positiva do SAM e a correlação encontrada entre PP no RS e SAM, Viana *et al.* (2006) observaram um aumento no total de precipitação anual no RS. Essa precipitação, entretanto, está acontecendo de forma concentrada em eventos extremos decorrente deslocamento de massas de ar tropicais provenientes da Amazonia (Viana *et al.*, 2009; Sanches, 2013; Viana, 2015). Isso indica que o SAM, apesar de influenciar, não é o único fator predominante no regime pluviométrico do RS, podendo ser um dos responsáveis pelos períodos de estiagem no estado.

Face a mudança de comportamento da precipitação no estado ao longo do ano, visando uma maior compreensão da correlação entre as anomalias de PP no RS e o SAM e entendimento das outras forçantes na PP do estado, os autores projetam a análise de dados em caráter sazonal para trabalhos futuros.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera (INCT da Criosfera) pelo apoio técnico e financeiro.

Referencial Teórico

ARBLASTER, J; MEEHL, G. A. Contributions of External Forcings to Southern Annular Mode Trends. **Journal of Climatology**, v.19, p.2896-2905, 2006.

AQUINO, F.E. 2012. **Conexão Climática entre o Modo Anular do Hemisfério Sul com Península Antártica e o sul do Brasil**. Porto Alegre, Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 121 pp.

CARVALHO, L. J., AMBRIZZI, C. Opposite Phases of Antarctic Oscillation and the relationships with intraseasonal to interannual activity in the tropics during the austral summer. **Journal of Climate**, 18:702 – 718, 2005

CAVALCANTI, I. F. A.; AMBRIZZI, T. Teleconexões e suas Influências no Brasil. In: CAVALCANTI, I.F.A.; FERREIRA, N.J.; SILVA, M.G.A.J.; SILVA DIAS, M.A.F. (Org.). **Tempo e Clima no Brasil**. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.

GILLET, N. P.; KELL, T. D.; JONES, P. D. Regional Climate Impacts of the Southern Annular Mode. **Geophysical Research Letters**, v.33, L23704, doi:10.1029/2006GL027721, 2006.

- GONG, D. WANG, S. Definition of Antarctic Oscillation index. **Geophysical Research Letters**, v.26, n.4, p.459-462, 1999.
- GUPTA, A.S.; ENGLAND, M.H. Coupled Ocean-atmosphere-ice Response to Variations in the Southern Annular Mode. **Journal of Climate**, v.19, p.4457–4486, 2006.
- HAIR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAN, R. L. **Análise Multivariada de Dados**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. **Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa**. <http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/>, acesso em 14 de outubro de 2017.
- IPCC, 2014: **Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change** [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
- MARSHALL, G. J. Trends in the Southern Annular Mode from observation and reanalyses. **Journal of Climate**, v.16, p.4134-4143, 2003.
- NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. **Climate Prediction Center**. <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/teleintro.shtml>, acesso em 22 de abril de 2018.
- REBOITA, M.S.; AMBRIZZI, T.; DA ROCHA, R. P. Relationship between Southern Annular Mode and Southern Hemisphere atmospheric systems. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v.24, n.1, p.48–55, 2009.
- SANCHES, F. D. O. 2013. **Os Areais do Sudoeste do Rio Grande do Sul: um Estudo Sobre as Chuvas no Século XX e um Possível Cenário para o Século XXI**. Porto Alegre. Tese de Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 205pp.
- SCHOSSLER, V.; SIMÕES, J. C.; AQUINO, F. E.; VIANA, D. R. Precipitation Anomalies in the Brazilian Southern Coast Related to the SAM and ENSO Climate Variability Modes. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v.23, e14, 2018.
- SILVESTRI, G.E.; VERA, C.S. Antarctic Oscillation signal on precipitation anomalies over southeastern South America. **Geophysical Research Letters**, v.30, n.21, 4p., 2003.
- THOFERN, H. A.; DA ROCHA, G. L. Enchentes Sul-Brasileiras: um Problema de Interface Atmosfera, Hidrosfera e Litosfera. **Boletim Gaúcho de Geografia**, n.7, p.11-16, 1979.
- VALENTE, P. T. 2018. **Eventos Extremos de Precipitação no Rio Grande do Sul no Século XX a partir de Dados de Reanálise e Registros Históricos**. Porto Alegre.

Dissertação de Mestrado no Curso de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 99pp.

VIANA, D.R.; AQUINO, F. E.; MATZENUER, R. **Comportamento Espaço-Temporal da Precipitação no Rio Grande do Sul Entre 1945-1974 e 1975-2004**. In: Congresso Brasileiro de Meteorologia, 14, 2006, Florianópolis, Anais..., 2006.

VIANA, D.R.; AQUINO F. E.; MUÑOZ, V. A.; Avaliação de Desastres no Rio Grande do Sul Associados a Complexos Convectivos de Mesoescala. **Sociedade & Natureza**, v.2, n.21, p.91-105, 2009.

VIANA, D.R. 2009. **Comportamento Espaço-Temporal da Precipitação na Região Sul do Brasil Utilizando Dados TRMM e SRTM**. São José dos Campos. Dissertação de Mestrado no Curso de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 164 pp.

VIANA, D. R. 2015. **Sistemas de Reconhecimento de Padrões Estatísticos Aplicado à Previsão Climática de Temperatura e Precipitação no Centro-Sul do Brasil**. São José dos Campos. Tese de Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 248pp.

ANEXO

Tabela 1 - Matriz de classificação entre anomalias de precipitação da Campanha e o índice SAM para 1961-2016.

Índices	SAM				Totais
	PP x SAM	-1	0	1	
PP	PP x SAM	-1	0	1	Totais
	-1	69	70	66	205
	0	59	67	79	205
	1	77	68	60	205
	Totais	205	205	205	615

Tabela 2 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação do Litoral e o índice SAM para 1961-2016.

Índices	SAM				Totais
	PP x SAM	-1	0	1	
PP	PP x SAM	-1	0	1	Totais
	-1	74	69	67	210
	0	63	73	72	208
	1	73	66	71	210
	Totais	210	208	210	628

$p = 33,91\%$; $t = 0,48$; $p > 0,05$

Tabela 3 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação do Planalto e o índice SAM para 1961-2016.

Índices	SAM				Totais
	PP x SAM	-1	0	1	
PP	PP x SAM	-1	0	1	Totais
	-1	74	67	81	222
	0	65	82	74	221
	1	83	72	67	222
	Totais	222	221	222	665

$p = 37\%$; $t = 2,2$; $p < 0,05$

Tabela 4 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação da Campanha e o índice SAM para 1961-1990.

Índices	SAM				Totais
	PP x SAM	-1	0	1	
PP	PP x SAM	-1	0	1	Totais
	-1	34	37	33	104
	0	40	25	38	103
	1	30	41	33	104
	Totais	104	103	104	311

$p = 28,3\%$; $t = -1,764$; $p > 0,05$

Tabela 5 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação do Litoral e o índice SAM para 1961-1990.

Índices	SAM				Totais
	PP x SAM	-1	0	1	
PP	PP x SAM	-1	0	1	Totais
	-1	39	35	34	108
	0	35	36	37	108
	1	34	37	37	108
	Totais	108	108	108	324

$p = 32,1\%$; $t = -0,34$; $p > 0,05$

Tabela 6 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação do Planalto e o índice SAM para 1961-1990.

Índices	SAM				Totais
	PP x SAM	-1	0	1	
PP	PP x SAM	-1	0	1	Totais
	-1	42	41	37	120
	0	38	32	50	120
	1	40	47	33	120
	Totais	120	120	120	360

$p = 30,27\%$; $t = -1,09$; $p > 0,05$

Tabela 7 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação do Litoral e o índice SAM para 1991-2016.

Índices	SAM				
	PP x SAM	-1	0	1	Totais
-1	30	35	37	102	
0	29	41	31	101	
1	43	25	33	101	
Totais	102	101	101	304	

$p = 39,8\%$; $t = 2,52$; $p < 0,05$

Tabela 8 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação do Planalto e o índice SAM para 1991-2016

Índices	SAM				
	PP x SAM	-1	0	1	Totais
-1	29	34	40	103	
0	30	42	31	103	
1	44	27	32	103	
Totais	103	103	103	309	

$p = 40,8\%$; $t = 2,9$; $p < 0,05$

Tabela 9 – Matriz de classificação entre anomalias de precipitação da Campanha e o índice SAM para 1991-2016

Índices	SAM				
	PP x SAM	-1	0	1	Totais
-1	27	34	40	101	
0	32	34	35	101	
1	42	33	27	102	
Totais	101	101	102	304	

$p = 38,15\%$; $t = 1,912$ | $p > 0,05$